

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Гладченко Т.Н.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
инновационного менеджмента и управления
проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предпринята попытка методического осмысления понятий «креативность» и «креативная экономика» посредством выявления их основного содержания, условий возникновения, функций, ключевых факторов развития. Отмечено, что в условиях новой реальности креативной экономикой предъявляются свои требования к человеческим ресурсам, к государству, к институциональной инфраструктуре, к городам, менеджменту, к творческому пространству и потребителям. Переход на проектно-ориентированную модель, которая позволит оптимально, адекватно и эффективно ответить на ситуацию турбулентности, с которой не справляются состоявшиеся практики, позволит развить творческое пространство территорий и сформировать креативный этос.

Ключевые слова: антихрупкость, креативность, креативная экономика, новая реальность, постиндустриальное общество, устойчивое развитие.

CREATIVE ECONOMY IN THE NEW REALITY

Gladchenko T.N.,
PhD of state administration, Associate Professor,
Associate Professor of department innovative
management and project management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article attempts to make a methodological understanding of the concepts of "creativity" and "creative economy" by identifying their main content, conditions of occurrence, functions, and key factors of development. It is

noted that in the conditions of the new reality, the creative economy makes its own demands on human resources, on the state, on the institutional infrastructure, on cities, on management, on the creative space and on consumers. The transition to a project-oriented model, which will allow us to respond optimally, adequately and effectively to the situation of turbulence with which established practices cannot cope, will allow us to develop the creative space of the territories and form a creative ethos.

Keywords: *antifragility, creativity, creative economy, new reality, post-industrial society, sustainable development.*

Постановка задачи. На современном этапе существования все социально ориентированные государственные системы в мире столкнулись с возникновением фундаментального вопроса выбора между эффективностью государственного управления и политики, с одной стороны, и формированием новых условий для развития постиндустриального общества, с новыми навыками, инфраструктурой и моделями экономики.

Новая реальность привела к обнулению существовавших до этого эффективных моделей экономики. Они все формировались в условиях модерна.

Постмодерн со своей новой реальностью требует от государств, человеческих ресурсов, институциональной инфраструктуры, городов, менеджмента, потребителей благ поиска, разработки и принятия новых моделей государственной политики в экономике, социальной и политических сферах.

Возникает потребность развития творческого пространства и формирования креативного этоса. Будущее устойчивого развития формируется в спектрах: будущее для людей, будущее для планеты; будущее общество и, безусловно, будущие прибыли.

Все это заставляет исследователей вести напряженный поиск современных подходов в формировании государственной политики в экономике, соответствующей новым реалиям турбулентности, в условиях достижения антихрупкости, и создания соответствующей ей инфраструктуры постиндустриального общества.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические основы выявления сущности понятий «креативная экономика» и «креативность» стали предметом изучения как отечественными, так и зарубежными исследователями различных научных направлений.

Следует выделить профессора, доктора экономических наук Степанова А.А., кандидата экономических наук, доцента Савину М.В., которыми предоставлена терминология креативной экономики.

Нельзя не согласиться с американским популярным социологом Ричардом Флорида, доказывающим, что постиндустриальная экономика относится к основе креативного класса.

Исследователь Каменских М.А. акцентирует внимание, что имеется разница между финансовыми источниками в рамках креативной экономики, институциональной моделью в креативной экономике становится взаимодействие компаний в форме частно-государственного партнерства. Значительное внимание уделяется вопросам формирования навыков креативности со стороны специалистов педагогических наук.

На сегодняшний день идея о корректировке ранее представленного, исторически сложившегося, перечня функций государственной политики в экономической сфере в условиях новой реальности, и предъявляемые креативной экономикой требования к человеческим ресурсам, к государству, к институциональной инфраструктуре, к городам, менеджменту, к творческому пространству и потребителям системно не представлены.

Актуальность. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2021 год Международным годом креативной экономики и устойчивого развития.

Данное направление до конца не изучено, нет устоявшейся теоретической и практической базы. Зачастую деятельность в области креативной экономики опережает теорию, что не способствует должной реакции ни общества, ни предпринимателей, ни обучающихся, ни государства.

Цель статьи. Теоретический анализ, обоснование и систематизация основных подходов к определению понятий «креативная экономика» и «креативность», основных требований, предъявляемых креативной экономикой к человеческим ресурсам, к государству, к институциональной инфраструктуре, к городам, менеджменту, к творческому пространству и потребителям, а также основных проблем для развития в условиях турбулентности и стремления к устойчивому развитию.

Изложение основного материала исследования. Условия новой реальности способствуют ускорению процессов, меняющих структуру экономики.

Рис. 1. Креативная экономика (составлен автором)

Креативная экономика как новый сектор постиндустриальной экономики ежегодно растет на 10-25%. Находясь на стыке высоких технологий и творчества, глобализации и экономики знаний, креативная экономика дает огромные шансы на развитие территорий.

Рис. 2. Креативность (составлен автором)

Именно поэтому данная категория требует более тщательного осмысления и проработки. Впервые определение понятия «креативная экономика» в 2000 году дал Дж. Хокинс [1], сформулировав первостепенные требования: изобретательность и воображение. Понятие «креативная экономика» - многогранно и междисциплинарно, представлено на рис. 1. Ключевым понятием «креативная экономика» является креативность. Составляющие креативности: ключевые характеристики процветания, на что именно она опирается, как воспитывается, источником чего является представлено на рис. 2. Основные характеристики креативной экономики в условиях новой реальности:

- новый сектор постиндустриальной экономики;
- оригинальная специфическая форма экономического мышления;
- наиболее быстро растущий сектор мировой экономики;
- главный стимул для развития - это высвобождение человеческих ресурсов из традиционных секторов экономики;
- уход от сырьевой зависимости;
- достижение антихрупкости;
- самая высокая добавленная стоимость;
- нетождественна экономике знаний и цифровой экономике.

Предъявляемые креативной экономикой требования к человеческим ресурсам, государству, институциональной инфраструктуре, городам, менеджменту, к творческому пространству и потребителям представлены в табл. 1.

Таблица 1

Требования, предъявляемые креативной экономикой
(составлена автором)

Участники среды	Требования
Государство	<ul style="list-style-type: none"> - наличие цифровых технологий; - территориальная близость учебных, культурных и научных центров; - развитие предпринимательства; - грамотное регулирование и стимулирование бизнеса; - власть городов
Города	<ul style="list-style-type: none"> - умение разрешать противоречия между креативностью и жестким контролем; - открытость; - «умное» городское планирование; - креативные кластеры; - арт-пространство; - создание креативные хабов

Институциональная инфраструктура	<ul style="list-style-type: none"> - поддержка государства; - обеспечение правовой защиты; - высокий технологический уровень; - финансовые средства для поддержки и развития сферы культуры; - межсекторальное сотрудничество; - некоррупционность
Менеджмент	<ul style="list-style-type: none"> - нетрадиционность; - нестандартность; - не копированные стратегии, концепции, идеи и мероприятия; - проектный подход
Творческое пространство	<ul style="list-style-type: none"> - толерантность; - открытость; - отсутствие гендерных различий; - отсутствие любой дискриминации
Человеческие ресурсы	<ul style="list-style-type: none"> - образование; - творческое мышление; - широкий кругозор; - высокий уровень профессиональной подготовки; - обучаемость; - креативность; - профессионализм; - проектное мышление; - креативное воображение (моделирование)
Потребители	<ul style="list-style-type: none"> - высокий уровень развития; - высокий уровень образования; - высокий уровень доходов

Безусловно, рассмотрев список требований, сложно однозначно оценить перспективы данного сектора в мировой экономике в ситуации реализации глобального кризисного сценария. Однако объективные условия новой реальности требуют перемен.

В числе проблем развития креативной экономики среди прочего можно назвать:

1. Обеспечение правовой защиты, особенно в вопросах интеллектуальной собственности.

2. Данный сектор экономики носит на сегодняшний день децентрализованный характер и выражен в первую очередь интернет-пространством, что связано с недостаточной развитостью инфраструктуры, государства и городов.

Отсутствие бизнес-площадок с творческим уклоном, креативных кластеров и хабов, арт-площадок, которые помогли бы представителям творческого сектора в самоорганизации, развитии коммуникаций с предпринимателями из сферы искусства как внутри сектора, так и с внешними структурами, в том числе в рамках

международного сотрудничества, не позволяет осуществляться интеграционным процессам в кооперировании и продвижении своих идей.

3. Культура on-line не сформирована и не имеет достаточного правового регулирования.

Условия новой реальности к коммуникациям предъявляют новые требования. Общество сформировало новые запросы к информации:

Запрос на «смыслы». Речь идет о том, что на человека обрушивается огромное количество информации. Ему сложно ее обрабатывать, а главное - правильно реагировать.

Исходя из этого, подход: лучше меньше, но лучше - самый эффективный. Лучший - значит понятный, имеющий смысл - внутреннее содержание. Это, в свою очередь, повышает требование к качеству и контексту информации.

Запрос на открытость. Организация должна быть на связи всегда, кроме того, не может быть закрытой информации.

Молодежь диктует свои запросы: честность, справедливость, социальное равенство. Их поддерживают все поколения в данном вопросе, но молодежь реагирует особенно остро.

Запрос на социальную активность. Организация / предприятие должно бесплатно предоставлять обучение, консультации, помощь и поддержку. Отдавать нужно все больше, чтобы сохранить свою аудиторию, особенно в виртуальном пространстве.

Запрос на групповые решения: от суперпрофессионалов к суперкомандам. Продвигаем не себя, а команду; решение не мое, а команды, могу сделать не Я, а моя команда.

Обработка информации требует скорости реакции, что обеспечивается режимом on-line. Отсутствие системы верификации информации. Феномен постправды и невозможность установления первоисточника информации - усложняют процесс коммуникационных кампаний. Без вмешательства государства данный процесс урегулировать невозможно.

4. Недостаток специалистов, которые могли бы помогать продвигать креативный продукт. Креативная экономика - это успешное взаимодействие творчества и современных digital-технологий, тем не менее, на сегодняшний день в сфере ощущается нехватка специалистов как с профессиональным бизнес-образованием, так и с образованием в сфере высоких технологий.

5. Существенным препятствием для развития креативной экономики выступает и низкая степень диверсификации экономики, неразвитость сферы услуг, которая является проводником развития креативных секторов.

6. Большое значение имеет и уровень образования, который влияет на качество человеческого капитала - основной фактор и условие развития креативной экономики. Специалисты ведут речь о необходимости изменения подходов к системе образования, усилении роли креативных и естественно-научных дисциплин, создании междисциплинарных курсов.

Безусловность точности работы и минимизации ошибок искусственного интеллекта способствует высвобождению человеческих трудовых ресурсов. Самореализация человеческого творчества и идей, знаний может быть представлена в креативной экономике. Для этого, в первую очередь молодежь, должны иметь знания и стремления, отсутствие страха перед стратегией креативности. Изменения начинаются в мыслительном процессе человека. Изменение модели поведения требует ответа на вопрос: мы все еще общество потребления или общество осознанного потребления.

7. В силу ряда причин, нормой для креативной индустрии является работа «в тени». Создание налоговых каникул для малого и микробизнеса, формирование института самозанятых, правовая регламентация данных статусов позволит выйти из «тени» представителям сферы креативной экономики. Реформирование платежных систем, готовность к регламентации криптовалютных операций.

8. Формирование креативного этоса - духа и характера культуры, культуры на рабочем месте, общечеловеческих ценностей этики поведения, а также среды проживания. Новая реальность демонстрирует размытость грани между человеком и природой, т.е. без изменения человека не будет изменений в экологии.

Креативный этос или «креатосфера» состоит из

- ресурса творческой работы - создание новой культурной ценности, как итог социальной, образовательной, художественной, технической и научной работы;

- процесс творческой работы, который должен стать массовым - не только представители свободной профессии, менеджмент,

финансовая элита, но и библиотекари, учителя, врачи, инженеры, художники и т.д.;

- собственность всех на всё, т.к. идеи витают в воздухе, важна скорость реакции на возникший замысел;

- способность к риску - отсутствие страха реализации своих идей и способности к сотрудничеству с другими людьми.

9. Развитие проектно-ориентированного подхода к менеджменту путем реализации личных проектов, стартапов, государственно-частного партнерства.

Специалисты отмечают, что от того, насколько государство сможет найти баланс, понимание того, что к креативной экономике нельзя использовать те же бюрократические процессы, которые работают в ресурсной и обрабатывающей промышленности, во многом зависит развитие сферы.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Новая реальность ускоряет процессы изменений не только в экономике, но и жизни, что требует переосмысления структуры экономики, а от ученых - новых решений, механизмов, моделей и предложений.

Список использованных источников

1. Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги: учебник / Дж. Хокинс; пер. с англ. – М.: Классика XXI, 2011. – 256 с.

УДК 005.572:334.722

DOI

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

Деяева Л.М.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непромышленной сферы**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматривается управленческий консалтинг как вид профессиональной деятельности в сегменте малого бизнеса; выявлены проблемы, которые могут быть решены путём привлечения консультантов;